

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, IV-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google
Scholar

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

EPOKSID-DIAN VA FENOLFORMALDEGID GIBRID BOG'LOVCHISI ASOSIDA YUQORI YEYILISH VA KORROZIYABARDOSH ANTIFRIKSION QOPLAMALAR YARATISH	10
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNI BOSHQARISH VA TARTIBGA SOLISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	16
Mamayusupova Dilovarxon, Maxmudaliyeva Manzuraxon, Toyirjonov Shokirjon	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY TADQIQI.....	20
Ma'rupova Gulnoz	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	24
Muratov Abdulaziz Uktamovich	
DIGITAL TRANSFORMATION AND EMERGING TRENDS IN INFORMATION TECHNOLOGY.....	29
Daminova Barno, Esmurodova Zarnigor, Boltayev Javohir, Kuziboyeva Lobar	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	34
Ma'rupova Gulnoz Umarjonovna	
MINTAQA IQTISODIY O'SISHIDA XIZMATLAR SOHASI TARKIBIY O'ZGARISHLARINING STATISTIK TAHLILI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA	38
Raximov Alisher Ibragimovich	
KREDIT SKORINGIDA XULQ-ATVOR OMILLARINI BAHOLASH: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY QO'LLANILISHI	45
BekmurodovAbbos Amiriddinovich	
ECONOMETRIC INVESTIGATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION ACTIVITIES IN KARAKALPAKSTAN REPUBLIC.....	49
Makhambetova Uringul Reimbaevna	
GETEROKOMPOZIT POLIMER QOPLAMALAR SIRTINING SHAKLLANISHI VA ULARNING PAXTA TOLALARI SIFATIGA TA'SIRINI TADQIQ ETISH	55
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
GRADIENT BOOSTING (XGBOOST) VA TEGISHLILIK FUNKSIYALARIGA TAYANGAN STATISTIK KLASSIFIKATSIYA USULINING SOLISHTIRMA BAHOLANISHI	62
Ergasheva Ma'mura Gayratovna	
QURILISH SOHASIDA KICHIK VA YIRIK BIZNES SUBYEKTLARI INTEGRATSIYASI SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	69
Axmedova Nilufar Shuxratovna	
LARAVEL PLATFORMASIDA NEYROTARMOQLARNI QO'LLASH ORQALI FOYDALANUVCHI XATTI-HARAKATLARINI BASHORAT QILISH VA TAVSIYA TIZIMLARINI YARATISH	74
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Maxkamov A'zimjon, Nabijonov Abduqodir	
BEHIND THE 30% TARGET: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR WOMEN'S ACADEMIC LEADERSHIP IN UZBEK UNIVERSITIES	82
Farida Nishanova	
QURILISH SANOATIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR	87
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
BALIQCILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI.....	92
Iskandar Yunusov	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI KREDITLASHDAGI BANK KREDIT RISKLARINI PASAYTIRISH YO'LLARI.....	98
Toymuxamedov Ibrohim Rixsiboyevich	
KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDINI BOSHQARISHDA PROFESSIONAL XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI	108
Rahimov Qodir Ergashevich	
НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	115
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MOHIYATI VA ULARNING PRINSIPLARI	124
Ubaydullayev Muxammadjon, Akbarov Diyorbek	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MEHMONXONA XIZMATLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	128
Raxmonova Nigina Anvarovna	
EMPLOYEE WELL-BEING IN POST-REFORM UZBEKISTAN: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA	132
Farida Nishanova	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MEKANIZMLARI	137
Inobatov Abror Boshlarovich	
REAL SEKTORNING INSTITUTSIONAL TARKIBI VA TRANSFORMATSIYA TENDENSIYALARI.....	144
Isroilova Muhabbat Rustamjon qizi	
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ «SAG EXPRESS»)	151
Мусаева Шоира Азимовна	
O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	161
Djumayev Zayniddin Axmedovich	
O'ZBEKISTON TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDA KICHIK BIZNES O'RNINI OSHIRISHNING STATISTIK USULLARDAGI TAHLILI.....	166
Yadgarova Nigora Rixsulla qizi	
KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLARNI REAL VAQT REJIMIDA VIZUALIZATSIYA QILISH UCHUN ADAPTIVE M4 GEOMETRIK-PERSEPTUAL AGREGATSIYA ALGORITMI.....	170
Nuraliyev Faxriddin, Hotamov Farhod, Muxamedjonova Zuxra	
АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ В РАЗВЕТВЛЁННЫХ ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ (PON).....	175
Киямов Рахматулло Рузиевич	
MARKETING KOMMUNIKATSIYALARI ORQALI HUDUDLARNING INVESTITSION SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH.....	180
Xolmurotova Diyoraxon, Xoliyorova Shoxista	
OZIQ-OVQAT XAVSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT STRATEGIK ZAXIRALARINING O'RNINI	184
Bazarov Nazirjon, Normurodov Alibek	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA UNI BARTARAF ETISHDA TADBIRKORLIKNING ROLI: IQTISODIY TAHLIL VA TENDENSIYALAR.....	190
Uzakov Sh. Sh.	
MINTAQADA TABIIY KAPITALNI JAMG'ARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	196
Raximov Faxriddin Shavkatovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ	201
Петр Ким	

УЧЁТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ.....	207
Туракулов Шахриёр, Пашаходжаева Дилдора HUDUDIIY IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI KO'P OMILLI REGRESSION TAHLIL ASOSIDA MIQDORIIY BAHOLASH (BUXORO VILOYATI TUMANLARI MISOLIDA).....	213
Ergashev Sherali Erali o'g'li NOAN'ANAVIY PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARINING MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARGA QISQA MUDDATLI TA'SIRINI EMPIRIK BAHOLASH	217
Djumonov Dilshod Safaroliyevich O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	222
Djumayev Zayniddin Axmedovich JIZZAX VILOYATI KICHIK BIZNES TIZIMINING EMPIRIK MA'LUMOTLAR BAZASI VA TAVSIFIY STATISTIK TAHLILI	227
Atamuratova Gulrux Muzafarovna KIMYO SANOATI KORXONALARIDA DIVERSIFIKATSIYA SAMARADORLIGINI INTEGRAL BAHOLASH VA 2032-YILGACHA PROGNOZLASH.....	232
Razikov Otabek Rustamovich ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАЗВОЛОКНЕНИЯ ПУТАНКИ	240
Одилхонова Нафиса, Атаханов Авазбек SOLIQ BOSHQARMALARIDA AGILE MENEJMENT TAMOYILLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARINING EMPIRIK-STATISTIK TAHLILI	247
Sayfiyev Jasur Ravshanovich O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT XARIDLARI TIZIMIDA RAQOBAT MUHITI VA SHAFFOFLIKNI TA'MINLASHNING MOLIYAVIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	253
Rizoqulova Elnora Otabek qizi YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING MINTAQAVIY OMILLARI.....	260
Ergashev Erkin Iroqovich QULOQ CHANOG'I VA YUZ YON TASVIRI ASOSIDA SHAXSNI IDENTIFIKATSIYALASH.....	264
Mamatov Narzillo, Samijonov Abdurashid, Abdullaeva Barno, Usarov Jurabek ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РОТОРНО-УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ (РУС) И ВИНТОВЫХ ЗАБОЙНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (ВЗД) ПРИ БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ	271
Жахонгир Эркин угли Абдиганиев, Шерали Халлокович Умедов KO'KRAK BEZI SARATONINING MOLEKULAR SUBTIPLARINI PROGNOZ QILISHDA MULTIPARAMETRIK MRT VA SUN'IY INTELLEKT MODELLARINING INTEGRATSIYASI	282
Sulaymanov Dilshod, Alikariyev Isroiljon ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR VA KICHIK SANOAT ZONALARINI TASHKIL ETISH HAMDA TAKOMILLASHTIRISH ("URGUT" ERKIN IQTISODIY ZONASI MISOLIDA)	288
Yazdanov Mirjaxon G'ayrat o'g'li IQLIM O'ZGARISHLARINING HUDUD BARQAROR RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI BAHOLASH REYTINGI: NAZARIY-USLUBIY YONDASHUV	294
Madenova Elmira Nizamatdinovna TIJORAT BANKLARI FOYDASINI SOLIQQA TORTISHNING NAZARIY JIHATLARI	300
Turanov M. Sh.	

IQLIM O'ZGARISHLARINING HUDUD BARQAROR RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI BAHOLASH REYTINGI: NAZARIY-USLUBIY YONDASHUV

Madenova Elmira Nizamatdinovna

Qoraqalpoq davlat universiteti

“Menejment va iqtisodiyot asoslari” kafedrası

i.f.f.d., PhD, dotsent

E-mail: elmiramadenova020@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada iqlim o'zgarishlarining hudud barqaror rivojlanishiga ta'sirini reyting asosida baholashning nazariy va uslubiy asoslari ko'rib chiqildi. Tadqiqotda yetakchi xalqaro indeksning tuzilishi qiyoslandi va ularning umumiy konseptual o'zagi sifatida ta'sirlanish, sezgirlik hamda moslashuv salohiyati birikmasi aniqlandi. Kompozit indikatorni shakllantirishning normallashtirish, vaznlash va agregatlash bosqichlari izchil tartibda yoritildi. Hudud darajasidagi zaiflik va tayyorgarlik ko'rsatkichlarini birlashtiruvchi yig'ma model taklif etildi. O'zbekiston misolida tasdiqlangan ochiq manbalar asosida reyting yondashuvining amaliy imkoniyatlari asoslandi. Olingan natijalar mintaqaviy moslashuv ustuvorliklarini belgilashda va investitsiya qarorlarini qo'llab-quvvatlashda reyting vositasi samarali ekanligini ko'rsatdi. Xulosalar barqaror rivojlanish maqsadlari bilan uyg'unlikni mustahkamladi.

Kalit so'zlar: iqlim o'zgarishi, hudud, barqaror rivojlanish, reyting, kompozit indikator, zaiflik, moslashuv salohiyati.

Abstract. The article examined the theoretical and methodological foundations of a rating-based assessment of how climate change affected the sustainable development of a region. The study compared the structure of leading international indices and identified the combination of exposure, sensitivity and adaptive capacity as their shared conceptual core. It described, in a consistent sequence, the normalization, weighting and aggregation stages of composite indicator construction. It proposed an integrated model that combined regional vulnerability and readiness scores into a single measure. Drawing on verified open sources, it substantiated the practical possibilities of the approach through the case of Uzbekistan. The obtained results confirmed that the rating instrument supported regional adaptation priorities and reinforced alignment with the Sustainable Development Goals.

Keywords: climate change, region, sustainable development, rating, composite indicator, vulnerability, adaptive capacity.

Аннотация. В статье были рассмотрены теоретические и методологические основы рейтинговой оценки влияния изменения климата на устойчивое развитие региона. В исследовании была сопоставлена структура ведущих международных индексов, а их общим ядром было определено сочетание подверженности, чувствительности и адаптивного потенциала. Этапы нормирования, взвешивания и агрегирования композитного индикатора были последовательно описаны. Была предложена сводная модель, объединяющая показатели уязвимости и готовности региона. На примере Узбекистана были обоснованы практические возможности подхода. Полученные результаты подтвердили эффективность рейтинга для устойчивого развития.

Ключевые слова: изменение климата, регион, устойчивое развитие, рейтинг, композитный индикатор, уязвимость, адаптивный потенциал.

KIRISH

O'zbekiston va butun Markaziy Osiyo mintaqasi iqlim o'zgarishining sezilarli ta'siriga duch keladigan hududlar qatoriga kiradi. Yer yuzasining o'rtacha harorati 1850–1900-yillarga nisbatan 2011–2020-yillarda 1,1 °C ga ko'tarilgani va sayyora aholisining uch milliarddan ortig'i iqlim ta'siriga yuqori darajada moyil hududlarda istiqomat qilayotgani mintaqaviy rivojlanish siyosatining ustuvor yo'nalishlarini yangicha asosda belgilashni taqozo etadi [1].

Mintaqa iqtisodiyotining suvga, tuproq unumdorligiga va qishloq xo'jaligiga yuqori bog'liqligi iqlimiy o'zgaruvchanlikni amaliy boshqaruv masalasiga aylantiradi. Orol dengizining qurishi, qurg'oqchilikning takrorlanishi, yog'in rejimining beqarorligi hamda chang-to'zon hodisalari aholi turmush darajasi va tarmoqlar

barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Osiyo taraqqiyot bankining O'zbekiston bo'yicha iqlim xavfi profili bunday o'zgarishlarning sektorlararo oqibatlarini va moslashuv ustuvorliklarini tizimli tarzda umumlashtiradi [2].

Iqlim ta'sirini boshqarish xavflarni aniqlash bilan birga, ularni kamaytirish mexanizmlarini shakllantirishni ham talab qiladi. Bu jarayon, avvalo, resurslarni samarali taqsimlash va aniq qarorlar qabul qilish vositalariga tayanadi. Jahon banki tahlillariga ko'ra, iqlimga moslashgan agrotexnologiyalar va integratsiyalashgan landshaft boshqaruvi o'n yillik davrda ekin hosildorligini 4,6 milliard AQSh dollariga oshirishi va yiliga 1,8 milliard kub metr suvni tejashi mumkin [3]. Bunday miqdoriy ko'rsatkichlar iqlim choralari xarajat emas, balki yuqori daromadli investitsiya sifatida ko'rib chiqish imkonini beradi.

Amaliyotda mintaqalar bir-biridan ta'sirlanish darajasi, iqtisodiy salohiyati va institutsional tayyorgarligi bo'yicha sezilarli farqlanadi. Cheklangan moliyaviy resurslarni iqlim ta'siriga nisbatan ko'proq ehtiyoj sezadigan va rivojlanish salohiyati yuqori hududlarga yo'naltirish uchun obyektiv, taqqoslanuvchi va shaffof o'lchov tizimi zarur bo'ladi. Reyting yondashuvi turli o'lchov birliklaridagi ko'rsatkichlarni yagona shkalada birlashtirib, hududlarni nisbiy holatda joylashtiradi va qaror qabul qiluvchilarga aniq mo'ljal beradi.

Maqolaning maqsadi iqlim o'zgarishining hudud barqaror rivojlanishiga ta'sirini reyting asosida baholashning nazariy-uslubiy asoslarini yoritish va tasdiqlangan ochiq manbalarga tayangan holda yig'ma model imkoniyatlarini asoslashdan iborat. Quyidagi bo'limlar ushbu maqsadni izchil ravishda ochib beradi: avval mavjud indekslar va metodologik adabiyot ko'rib chiqiladi, so'ngra reyting tuzilishining bosqichlari bayon etiladi, keyin esa O'zbekiston misolidagi natijalar asoslanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqlim ta'siri va barqaror rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlikni o'lchashga oid ilmiy adabiyotda umumiy konseptual asos sifatida IQOG (BMTning Iqlim o'zgarishi bo'yicha hukumatlararo guruhi) ramkasi qabul qilingan. Ushbu ramka ta'sirni uch tarkibiy qism — ta'sirlanish, sezgirlik va moslashuv salohiyati orqali izohlaydi va iqlim oqibatlarini mintaqaviy hamda sektoral kesimda baholashga imkon beradi [4]. Mazkur uchlik keyinchalik aksariyat baholash vositalarining nazariy o'zagiga aylangan.

Notre Dame universitetining Global moslashuv tashabbusi tomonidan ishlab chiqilgan ND-GAIN indeksi davlatlarni iqlimga zaiflik va moslashuvga tayyorgarlik bo'yicha tartiblaydi. Indeks oziq-ovqat, suv, sog'liqni saqlash, ekotizim xizmatlari, inson yashash muhiti va infratuzilma kabi olti hayotiy sektor kesimida zaiflikni 36 ta indikator, tayyorgarlikni esa iqtisodiy, boshqaruv va ijtimoiy o'lchovlardagi 9 ta indikator bilan o'lchaydi [5]. Tuzilmaning sektoral va o'lchovli kompozitsiyasi reyting modellarini hudud darajasiga moslashtirish imkonini yaratadi.

Germanwatch tashkilotining Global iqlim xavfi indeksi (CRI) boshqacha mantiqqa tayanadi: u ekstremal ob-havo hodisalarining yuzaga kelgan inson va iqtisodiy yo'qotishlari asosida mamlakatlarni retrospektiv tartiblaydi. Indeks EM-DAT, Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi ma'lumotlariga tayanib, iqtisodiy zarar, qurbonlar soni va jabrlanganlar ko'rsatkichlarini absolyut va nisbiy shaklda hisobga oladi [6]. Bunday yondashuv kuzatilgan oqibatlarni o'lchashda foydali bo'lsa-da, sekin kechadigan jarayonlar va kelajakdagi xavfni to'liq qamrab olmaydi.

Kompozit indikatorlarni qurish metodologiyasi bo'yicha eng keng iqtibos qilinadigan asos — Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti hamda Yevropa Komissiyasining Qo'shma tadqiqot markazi tomonidan tayyorlangan qo'llanma. Unda indikatorlarni nazariy ramka asosida tanlash, ularni taqqoslanuvchi holatga keltirish uchun normallashtirish, vaznlash va agregatlashning izchil tartibi hamda natijalarning mustahkamligini tekshirish tavsiya etiladi [7]. Ushbu tartib reytinglarning shaffofligi va ilmiy ishonchligini ta'minlovchi metodologik o'zak vazifasini bajaradi.

Empirik tadqiqotlar agregatlash usulining tanlovi yakuniy baholash natijalariga ta'sir qilishini ko'rsatadi. Suv toshqiniga zaiflikni o'lchashda turli agregatlash ramkalarini qiyoslagan tadqiqot kompozit indikatorlarni qurishda usul tanlovinin muhimligini va sezuvchanlik tahlili orqali natijalar barqarorligini tekshirish zaruratini asoslaydi [8]. Bunday metodologik ehtiyotkorlik reyting natijalarini siyosat qarorlariga aylantirishda ishonch darajasini oshiradi.

Iqlim ta'sirini barqaror rivojlanish kontekstida o'rganadigan adabiyot iqlimga chidamli rivojlanish yo'nalishi tushunchasini ilgari suradi. IQOGning oltinchi baholash hisobotida bu yo'nalish moslashuv, yumshatish va barqaror rivojlanish maqsadlari o'rtasidagi yaqin bog'liqlikni tan oladi va hududiy rivojlanish jarayonlarini iqlim xavfiga ta'sir qiluvchi omil hamda uni kamaytirishga xizmat qiluvchi yo'nalish sifatida birgalikda ko'rib chiqadi [9]. Bunday qarash reyting vositasini nafaqat tashxis, balki rivojlanish ustuvorliklarini muvofiqlashtirish vositasi sifatida talqin qilishga asos beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Hududning iqlim ta'siriga reytingini qurish izchil metodologik bosqichlarga tayanadi va konseptual ramkadan boshlanadi. Tahlil ta'sirlanish, sezgirlik hamda moslashuv salohiyati uchligini zaiflikning o'zagi sifatida qabul qiladi va unga tayyorgarlikning iqtisodiy, boshqaruv va ijtimoiy o'lchovlarini qo'shadi [4]. Ushbu ikki ustun — zaiflik va tayyorgarlik — yig'ma reytingni hosil qiluvchi mantiqiy poydevorni tashkil etadi.

1-rasm. Hududning iqlim ta'siriga chidamliligini baholash reytingining konseptual modeli¹

Indikatorlarni yagona o'lchovga keltirish uchun proksimal-maqсад (proximity-to-goalpost) usuli qo'llaniladi. Bunda har bir ko'rsatkich qiymati 0 dan 1 gacha bo'lgan oraliqqa keltirilib, mamlakat yoki hududning belgilangan maqsadli darajadan uzoqligini aks ettiradi; zaiflikni o'lchovchi indikatorlar uchun nol eng yaxshi, tayyorgarlik indikatorlari uchun esa birga yaqin qiymat eng yuqori natija hisoblanadi [10]. Bunday miqyoslash turli birliklardagi ko'rsatkichlarni mazmunan taqqoslanuvchi holatga keltiradi.

Normallashtirilgan indikatorlar nazariy ramkaga muvofiq vaznlanadi va birlashtiriladi. Rivojlanish bosqichida ko'pincha teng vaznlash maqbul yechim sifatida tanlanadi, chunki u qaysidir o'lchovni boshqasidan ustun qo'yuvchi oldindan belgilangan farazlardan saqlanadi; agregtlash usuli esa indikatorlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va o'zaro qoplanish xususiyatlarini hisobga olgan holda tanlanadi [7]. Yakuniy yig'ma ko'rsatkich zaiflik va tayyorgarlik ballarining muvozanatlashgan birikmasi sifatida shakllanadi.

Reyting vositasining ishonchligini ta'minlash uchun natijalar mustahkamligini tekshirish bosqichi qo'shiladi. Indikatorlarni qo'shish yoki chiqarish, normallashtirish sxemasini va vazn taqsimotini o'zgartirish orqali olib boriladigan sezuvchanlik tahlili yakuniy reyting o'rinlarining qanchalik barqaror ekanligini baholaydi [8]. Manba ma'lumotlarining ochiqligi va metodologiyaning takrorlanuvchanligi reytingni mustaqil tekshirish imkonini beradi; xalqaro amaliyotda ND-GAIN ramkasining moslashtirilgan varianti 45 ta yadroviy indikatorni 75 ta ma'lumot manbasidan shakllantirib, ana shunday ochiq va izlanuvchan tuzilmaga misol bo'ladi [11].

Hudud darajasiga tatbiq etishda yondashuv ikki tamoyilga amal qiladi: indikatorlar imkon qadar milliy darajadan quyi darajaga ko'chirilishi va faqat tasdiqlangan ochiq manbalardan olinishi lozim. Ushbu maqolada

1 Manbalar [4]; [5]; [7] asosida tuzilgan

keltirilgan barcha miqdoriy ko'rsatkichlar xalqaro institutlarning rasmiy hisobotlaridan olingan bo'lib, ularning manba havolalari adabiyotlar ro'yxatida to'liq ko'rsatilgan. Bunday cheklov natijalarning ilmiy asoslilikini va qiyosiy baholashning obyektivligini kafolatlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yetakchi xalqaro baholash vositalarini qiyosiy ko'rib chiqish ularning bir-birini to'ldiruvchi tabiatini ochib beradi. 1-jadval uch yondashuvning tuzilishi, asosiy o'lchovlari, ma'lumot manbalari va shkalasini umumlashtiradi. Qiyoslashdan ma'lum bo'ladi, ND-GAIN istiqbolli zaiflik va tayyorgarlikni, Germanwatch CRI yuzaga kelgan oqibatlarini, IQOG ramkasi esa konseptual asosni ifodalaydi; ularning birikmasi hudud reytingini ham oldindan ko'rish, ham kuzatilgan natija jihatidan to'ldiradi.

1-jadval
Iqlim ta'sirini baholashning yetakchi reyting vositalari qiyosi²

Vosita	Asosiy o'lchovlar	Ma'lumot manbalari	Shkala / tartiblash	Manba
ND-GAIN mamlakat indeksi	Zaiflik (36 indikator, 6 sektor) va tayyorgarlik (9 indikator: iqtisodiy, boshqaruv, ijtimoiy)	Ko'p sonli ochiq xalqaro manbalar (45 indikator)	0-1 oralig'i; 191+ mamlakatni tartiblash	[5]
Germanwatch global iqlim xavfi indeksi (CRI)	Ekstremal ob-havo oqibatlarini: iqtisodiy zarar, qurbonlar, jabrlanganlar (absolyut va nisbiy)	EM-DAT, Jahon banki, XVJ	Retrospektiv tartiblash; ta'sir darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlar yuqori o'rinlarda aks ettiriladi	[6]
IQOG AR6 zaiflik ramkasi	Ta'sirlanish, sezgirlik, moslashuv salohiyati (konseptual o'zak)	Ko'p tarmoqli ilmiy adabiyot va sektoral baholashlar	Sifat va miqdoriy baholash; ishonch darajasi bilan	[4]

O'zbekiston misoli reyting yondashuvining amaliy ahamiyatini aniq ko'rsatadi. ND-GAIN baholashiga ko'ra, mamlakat iqlimga zaiflik bo'yicha 191 davlat orasida 96-o'rinda turadi; bu daraja zaiflikning mavjudligini, ayni paytda moslashuv salohiyatini kuchaytirish bo'yicha sezilarli imkoniyatni ham bildiradi [12]. Reyting o'rni yakuniy baho sifatida emas, balki yo'naltiruvchi mo'ljal sifatida o'qiladi va aniq tarmoqlarda harakat ustuvorliklarini belgilashga xizmat qiladi.

Hududiy darajadagi sektoral oqibatlar va moslashuv ustuvorliklari Osiyo taraqqiyot bankining iqlim xavfi profili orqali tizimli aks ettirilgan bo'lib, u harorat va yog'in ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlarni hamda ularning suv, qishloq xo'jaligi va aholi turmushiga ta'sirini umumlashtiradi [2]. Bunday profil reyting indikatorlari uchun ishonchli kontekstual asos beradi va miqdoriy baholashni sifat tahlili bilan to'ldiradi.

Reyting natijalarining amaliy qiymati real choralar bilan tasdiqlanadi. Markaziy Osiyo bo'yicha iqlim va atrof-muhit dasturi doirasida amalga oshirilgan loyiha iqlimga moslashgan qishloq xo'jaligi bo'yicha 310 ta kichik loyihani ro'yobga chiqargan va Tojikiston hamda O'zbekistonda 50 mingdan ortiq aholiga foyda keltirgan; O'zbekistonda 500 ming gektar degradatsiyaga uchragan yer tiklangan [13]. Bunday natijalar reyting orqali aniqlangan ustuvorliklarni amaliy samaraga aylantirish mumkinligini ko'rsatadi.

Moslashuv bilan bir qatorda, iqtisodiyotni dekarbonizatsiya qilish ham reyting tuzilmasidagi tayyorgarlik o'lchovini mustahkamlaydi. O'zbekiston energetika sohasidagi tarif islohotlari va emissiyani kamaytirish dasturi doirasida 500 ming tonna uglerod chiqindisini qisqartirgani uchun 7,5 million AQSh dollari miqdorida

rag'batlantiruvchi to'lovni qo'lga kiritdi [14]. Bunday tashabbuslar tayyorgarlik ballarini oshirib, hududning yig'ma reyting ko'rsatkichini yaxshilashga xizmat qiladi.

Reyting yondashuvining global asosligini uzoq muddatli kuzatuv ma'lumotlari bilan tasdiqlanadi. ermanwatch hisobotida 1995–2024-yillarda ekstremal ob-havo hodisalari natijasida 832 mingdan ortiq inson hayoti yo'qotilgani qayd etilgan va bunday ko'rsatkichlar iqlim choralarining zaruratini ham, ulardan keladigan ijtimoiy-iqtisodiy foydani ham yaqqol ifodalaydi [15]. Retrospektiv ma'lumotlar reyting modelidagi sezgirlik o'lchovini empirik asoslash uchun qimmatli manba bo'lib xizmat qiladi.

Qiyosiy tahlil va O'zbekiston misolidan kelib chiqadigan asosiy natija quyidagicha umumlashtiriladi: zaiflik va tayyorgarlikni yagona shkalada birlashtiruvchi reyting vositasi hududlarni obyektiv taqqoslash, moslashuv ustuvorliklarini belgilash va investitsiya qarorlarini ilmiy asosga qo'yish imkonini beradi. Vosita tasdiqlangan ochiq manbalarga tayanganda uning natijalari shaffof, takrorlanuvchi va siyosat amaliyotiga bevosita tatbiq etiladigan bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan nazariy-uslubiy tahlil iqlim o'zgarishining hudud barqaror rivojlanishiga ta'sirini reyting asosida baholash izchil va ishonchli yondashuv ekanligini asosladi. Yetakchi xalqaro indeksning umumiy o'zagi ta'sirlanish, sezgirlik va moslashuv salohiyati uchligida mujassamlanadi, unga tayyorgarlikning iqtisodiy, boshqaruv va ijtimoiy o'lchovlari qo'shilganda esa hududning yig'ma chidamliligini ifodalovchi muvozanatli model hosil bo'ladi.

Reyting tuzilishining normallashtirish, vaznlash, agregatlash va mustahkamlikni tekshirish bosqichlari ketma-ketligi natijalarning ilmiy asosligini ta'minlaydi. O'zbekiston misolida tasdiqlangan ochiq manbalardan olingan ko'rsatkichlar vositaning amaliy imkoniyatlarini va uning barqaror rivojlanish maqsadlari bilan uyg'unligini ko'rsatdi.

Olib borilgan tahlil asosida quyidagi takliflar shakllantiriladi. Birinchidan, milliy darajadagi reyting indikatorlarini hudud darajasiga moslashtirib, viloyatlar kesimida muntazam baholash tizimini joriy etish maqsadga muvofiq. Ikkinchidan, faqat tasdiqlangan ochiq manbalardan foydalanish va sezuvchanlik tahlilini majburiy bosqichga aylantirish reyting natijalarining shaffofligini oshiradi. Uchinchidan, reyting o'rinlarini moslashuv ustuvorliklari va investitsiya yo'nalishlari bilan bevosita bog'lash baholash vositasini amaliy qaror qabul qilish vositasiga aylantiradi.

To'rtinchidan, dekarbonizatsiya va moslashuv tashabbuslarini reytingning tayyorgarlik o'lchovida hisobga olish hududlarda moslashuv va past uglerodli rivojlanish choralarini faollashtirishga xizmat qiladi va ularning yig'ma ko'rsatkichini yaxshilashga undaydi. Beshinchidan, mintaqaviy hamkorlik va ma'lumotlar almashinuvini kengaytirish reyting metodologiyasining takrorlanuvchanligini va qiyosiy baholashning ishonchligini mustahkamlaydi. Bunday yo'nalishlar kelgusi tadqiqotlarda hudud darajasidagi reyting modellarini empirik sinovdan o'tkazish uchun mustahkam zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. IPCC. Climate Change 2023: Synthesis Report. Geneva: Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023. URL: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>
2. Asian Development Bank; World Bank Group. Climate Risk Country Profile: Uzbekistan. Manila: Asian Development Bank, 2021. URL: <https://www.adb.org/publications/climate-risk-country-profile-uzbekistan>
3. World Bank. Uzbekistan Country Climate and Development Report. Washington, D.C.: World Bank, 2023. URL: <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/publication/ccdr>
4. IPCC. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. URL: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/>
5. Notre Dame Global Adaptation Initiative. ND-GAIN Country Index: Methodology. University of Notre Dame. URL: <https://gain.nd.edu/our-work/country-index/methodology/>
6. Germanwatch. Climate Risk Index 2025: Who Suffers Most from Extreme Weather Events? Bonn: Germanwatch, 2025. URL: <https://www.germanwatch.org/en/93013>
7. OECD; Joint Research Centre of the European Commission. Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide. Paris: OECD Publishing, 2008. URL: https://www.oecd.org/en/publications/handbook-on-constructing-composite-indicators-methodology-and-user-guide_9789264043466-en.html
8. Choi, H. I. Assessment of Aggregation Frameworks for Composite Indicators in Measuring Flood Vulnerability to Climate Change. Scientific Reports, 2019, Vol. 9, Article 19371. URL: <https://www.nature.com/articles/s41598-019-55994-y>
9. IPCC. Chapter 18: Climate Resilient Development Pathways. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. URL: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-18/>

10. Notre Dame Global Adaptation Initiative. ND-GAIN Country Index Technical Report 2024. University of Notre Dame, 2024. URL: https://gain.nd.edu/assets/581554/nd_gain_countryindex_technicalreport_2024.pdf
11. International Monetary Fund. IMF-Adapted ND-GAIN Index: Macroeconomic Climate Indicators Dashboard. Washington, D.C.: IMF. URL: https://climatedata.imf.org/datasets/e6604c14a46f44cbbb4ee1a5e9996c49_0/about
12. Notre Dame Global Adaptation Initiative. Uzbekistan — ND-GAIN Country Index. University of Notre Dame. URL: <https://gain-new.crc.nd.edu/country/uzbekistan>
13. World Bank. Climate and Environment Program in Central Asia. Washington, D.C.: World Bank. URL: <https://www.worldbank.org/en/topic/environment/brief/climate-and-environment-program-in-central-asia>
14. World Bank. Uzbekistan Receives \$7.5 Million in Carbon Credits for Enabling Half a Million Tons of Emissions Reduction. Press Release, June 21, 2024. URL: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/06/21/uzbekistan-receives-7-5-million-in-carbon-credits-for-enabling-half-a-million-tons-of-emissions-reduction>
15. Germanwatch. Climate Risk Index 2026: Who Suffers Most from Extreme Weather Events? Bonn: Germanwatch, 2025. URL: <https://www.germanwatch.org/en/cr>

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100